

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7-СОН

июль, 2023

IMFAKTOR

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-7>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Тиббиёт фанлари

МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович

ассистент кафедры Медицинской реабилитации

спортивной медицины и народной медицины Самаркандского Государственного

Медицинского Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8203284>

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-ГРЕБЦОВ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время выявлена тесная взаимосвязь развития морфофункционального состояния организма и реологических свойств крови, во многом обусловленная уровнем активности тромбоцитов. Известно, что физическая активность организма способна влиять на показатели тромбоцитарных функций. У регулярно тренирующихся молодых людей до конца не выяснено влияние физиологических индукторов на активность тромбоцитов и их сочетаний, уровень функционирования систем, их обеспечивающих, и выраженность морфологической активности тромбоцитов в сосудах. Неизменность высокой активности тромбоцитов у спортсменов, регулярно тренирующихся в секции гребли на байдарках и каноэ, свидетельствует о содержании в кровотоке физиологического уровня индукторов агрегации при невысокой чувствительности к ним тромбоцитов.

Ключевые слова: спортсмены-гребцы, байдарка, каноэ, капиллярная кровь, тромбоциты, формы тромбоцитов, дикоциты, фибриногенная мембрана, экзогенные влияния.

MAKHUMODOV Sardor Mamasharifovich

Assistant of the Department of Medical Rehabilitation,

Sports Medicine and Traditional Medicine,

Samarkand State Medical University

DYNAMICS OF CHANGES IN PLATELET ACTIVITY IN ROWER ATHLETES

ANNOTATION

At present, a close relationship between the development of the morphofunctional state of the body and the rheological properties of blood has been revealed, largely due to the level of platelet activity. It is known that the physical activity of the body can affect the indicators of platelet functions. In regularly exercising young people, the effect of physiological inductors on the activity of platelets and their combinations, the level of functioning of the systems that provide them, and the severity of the morphological activity of platelets in the vessels has not been fully elucidated. The persistence of the high activity of platelets in athletes who regularly train in rowing and canoeing indicates the content of the physiological level of aggregation inducers in the bloodstream with a low sensitivity of platelets to them.

Key words: athletes-rowers, kayak, canoe, capillary blood, platelets, forms of platelets, dicocytes, fibrinogenic membrane, exogenous influences.

MAXMUDOV Sardor Mamasharifovich*Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Tibbiy reabilitatsiya,
sport tibbiyoti va xalq tabobati kafedrasi assistenti***ESHKAK ESHUVCHI SPORTCHILARDA TROMBOSITLAR
FAOLLIGIDAGI O'ZGARISHLAR DINAMIKASI****ANNOTATSIYA**

Hozirgi vaqtda tananing morfofunktsional holatining rivojlanishi va qonning reologik xususiyatlari o'rtasidagi yaqin aloqa, asosan, trombositlar faolligi darajasi bilan bog'liqligi aniqlandi. Ma'lumki, tananing jismoniy faolligi trombositlar faoliyati ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi mumkin. Muntazam ravishda shug'ullanuvchi yosh sportchilarda fiziologik induktorlarning trombositlar va ularning birikmalarining faolligiga ta'siri, ularni ta'minlaydigan tizimlarning ishlash darajasi va tomirlardagi trombositlarning morfologik faolligining jiddiyligi to'liq o'rganilmagan. Baydarka va kanoeda eshkak eshish bilan muntazam ravishda shug'ullanuvchi sportchilarda trombositlarning yuqori faolligining barqarorligi trombositlarning ularga nisbatan sezgirligi past bo'lgan qon oqimidagi agregatsiya induktorlarining fiziologik darajasidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: baydarka, kano, eshkak eshuvchi sportchilar, kapillyar qon, trombositlar, trombositlarning shakli, diskositlar, fibrinogen membrana, ekzogen ta'sirlar.

Цель настоящего исследования — оценка функционального состояния тромбоцитов у спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Обследовано 24 спортсмена, занимающихся не менее 1 года в секции гребли на байдарках и каноэ. У всех обследованных спортсменов количество тромбоцитов в капиллярной крови подсчитывали в камере Горяева. Внутрисосудистую активность тромбоцитов (ВАТ) определяли визуально с помощью фазово-контрастного микроскопа по Шитиковой.

Установлено, что у спортсменов сохраняется стабильно высокая активность тромбоцитов, особенно у спортсменов, регулярно занимающихся в спортивной секции по гребле на байдарках и каноэ, что во многом связано с постоянным уровнем чувствительности их рецепторов к экзогенным воздействиям при неизменном количестве рецепторы к ним.

В группу исследования включены 54 здоровых юношей-студентов, тренирующихся в секции в гребле на байдарках и каноэ не менее 1-го года. Средний возраст при этом составил $21,6 \pm 1,7$ лет. У всех обследованных проведен подсчет количества тромбоцитов в капиллярной крови в камере Горяева. Внутрисосудистая активность тромбоцитов (ВАТ) определялась визуально с использованием фазовоконтрастного микроскопа по Шитиковой [4, 5], взятую из локтевой вены кровь (2 мл) помещали в силиконовую центрифужную пробирку с 8 мл раствора глутаральдегида и центрифугировали в течение 6 минут при 1000 об/мин. Супернатант перемешивали пипеткой и заполняли камеру Горяева, которую затем помещали на 20 минут в увлажненную чашку Петри.

Под фазовоконтрастным микроскопом определяли процентное распределение различных выше форм тромбоцитов на 200 клеток. При морфологическом исследовании тромбоцитов первым видимым проявлением активации кровяных пластинок является изменение их формы, которое может служить для адекватной оценки этого процесса как индуцируемого *in vitro*, так и развивающегося в организме.

В сосудистом русле при отсутствии патологических активирующих влияний подавляющее большинство интактных тромбоцитов, называемых дискоцитами, имеет характерную дискоидную форму или форму чечевицы и практически гладкую поверхность. Характерное изменение формы при индуцировании гемостатических реакций кровяных пластинок отражает определенные процессы их внутренней ультраструктурной и биохимической перестройки.

При этом развивается типичная последовательность изменений: от формы интактного тромбоцита - дискоцита к активированным клеткам - дискоэхиноциту, у которого на поверхности появляются отростки, и далее к сфероциту или сфероэхиноциту. У последнего не только форма становится более сферичной, но и возрастает число отростков.

Таким образом, существует несколько вариантов недорогих и достаточно быстрых способов оценки способности тромбоцитов к агрегации у различных биологических объектов. В образцах богатой тромбоцитами плазмы 4 морфологических типа клеток имеют определенное соотношение. Как видно из рисунка, дискоциты обычно содержат 5-15 гранул на клетку, причем среди них выявлены мелкие (диаметр 2,0-2,9 мкм), средние (3,0-3,7 мкм) и крупные (3,8 мкм) клетки (рис. а-в).

Среди дискоцитов нередко встречаются клетки, содержащие лишь 1-2 гранулы, а также клетки без гранул (рис. д, е). В дискоцитах, имеющих 1 или 2 гранулы, очень часто наблюдается контакт гранул с клеточной оболочкой. В ходе адгезии на стекле происходит распластывание тромбоцитов: их диаметр увеличивается в 1,5-2 раза, в таких клетках становятся отчетливой видны отдельные гранулы, число которых может достигать 20-30 на 1 клетку. Одновременно с этим наблюдается постепенное смещение гранул к периферии тромбоцитов. Затем гранулы связываются с клеточной оболочкой и выходят за пределы тромбоцита. После выброса гранул тромбоциты меняют форму: из распластанных они становятся более округлыми и образуют короткие выросты (рис. е), которые впоследствии могут удлиниться.

Такие тромбоциты обладают локомоторной (двигательной) активностью и могут собираться в тесные скопления на предметном стекле. Подчеркнем, что адгезивная активность тромбоцитов с гранулами не зависит от их линейных размеров.

Рисунок. Флуоресцентная микроскопия тромбоцитов человека, витально окрашенных трипафлавином - АО. Верхний ряд - тромбоциты с гранулами:

а - мелкие дискоциты;

б - средние дискоциты;

в - крупные дискоциты;

г - большой округлый тромбоцит. Нижний ряд - тромбоциты без гранул:

д - дискоциты без гранул;

е - дискоциты

с - 1-2 мелкими гранулами;

ж - отростчатые тромбоциты;

з - дегенеративные тромбоциты. Масштабная линия - 2 мкм.

У здоровых лиц, включенных в группу наблюдения, основные показатели морфологии тромбоцитов были в пределах физиологической нормы. Уровень дискоцитов в крови у здоровых людей составил $85,1 \pm 0,10\%$, уровень дискоэхиноцитов - $9,1 \pm 0,14\%$, сфероцитов - $2,9 \pm 0,15\%$, сфероэхиноцитов - $1,8 \pm 0,18\%$; содержание биполярных форм тромбоцитов в кровотоке также оставалось стабильным ($1,1 \pm 0,10\%$) (табл.). При этом сумма активных форм тромбоцитов в среднем составляла $14,9 \pm 0,15\%$.

При анализе морфологии тромбоцитов у находящихся под наблюдением спортсменов, тренирующихся в секции гребли на байдарках и каноэ, в мазках крови выявлена следующая картина: количество дискоцитов составляло $75,0 \pm 0,19\%$, дискоэхиноцитов - $16,2 \pm 0,15\%$, сфероцитов - $4,5 \pm 0,11\%$, сфероэхиноцитов - $3,2 \pm 0,11\%$. Отмечалось также незначительное увеличение суммы активных форм тромбоцитов и их количества в агрегированном состоянии.

Таблица 1

Внутрисосудистая активность тромбоцитов у здоровых молодых людей, тренирующихся в секции гребли на байдарках и каноэ

Показатель	Спортсмены,	Здоровые
Дискоциты, %	$75,0 \pm 0,19$	$85,1 \pm 0,10$
Дискоэхиноциты,	$16,2 \pm 0,15$	$9,1 \pm 0,14$
Сфероциты, %	$4,5 \pm 0,11$	$2,9 \pm 0,15$
Сфероэхиноциты,	$3,2 \pm 0,11$	$1,8 \pm 0,18$
Биполярные	$1,1 \pm 0,09$	$1,1 \pm 0,10$
Сумма активных	$16,5,0 \pm 0,17$	$14,9 \pm 0,15$
Число	$7,2 \pm 0,17$	$5,8 \pm 0,12$
Число малых агрегатов по 2-3	$4,9 \pm 0,09$	$2,8 \pm 0,14$
Число средних и больших	$0,21 \pm 0,014$	$0,06 \pm 0,012$

Следовательно, у регулярно тренирующихся спортсменов отмечается стабильно высокая тромбоцитарная активность, способная поддерживать реологические свойства крови на оптимальном уровне.

Тромбоциты (кровяные пластинки) - безъядерные клетки крови, участвующие в гемостазе. Для выполнения своих специфических функций они нуждаются в активации, осуществляемой после повреждения эндотелия и обнажения субэндотелиальных структур кровеносных сосудов, а также под действием гормонов. Активация тромбоцитов, наряду с быстрым изменением их формы, которая становится сферичной (сфероцит) с многочисленными отростками на поверхности (сфероэхиноцит), приводит также к ультраструктурной их реорганизации, заключающейся в исчезновении микротубулярного кольца с последующим его восстановлением в центре клетки, но уже меньшего диаметра, а также в формировании новых структур актина. В результате этой перестройки образуются грануломер и гиаломер.

Тромбоциты называют «плавающими мышцами» из-за их уникальные способности к сократительным реакциям, являющимся основой осуществления большинства их функций в организме. Тромбоциты способны к включению и хранению ряда веществ - серотонина, протеинов, фибриногена и др. Наконец, они являются секреторными клетками и в процессе активации способны к высвобождению большинства хранимых активных веществ, необходимых для осуществления их функций.

Серьезное влияние на состояние микроциркуляции оказывает активность в кровотоке кровяных пластинок. Нами было установлено, что у спортсменов, особенно у регулярно тренирующихся в спортивной секции гребли на байдарках и каноэ, сохраняется стабильно высокая активность кровяных пластинок.

Выявленные изменения в тромбоцитах, вероятно, во многом связаны с постоянством уровня чувствительности их рецепторов к экзогенным влияниям (концентрации в крови индукторов агрегации и фактора Виллебранда - кофактора адгезии тромбоцитов, биогенных аминов и т.д.) с неизменным количеством рецепторов к ним на поверхности кровяных пластинок. Сочетание рецепторного аппарата на поверхности кровяных пластинок при повышенной физической нагрузке в данном случае при тренировках являются следствием сложных приспособительных реакций у обследованных, приводя в конечном итоге к адаптации кровяных пластинок к имеющимся условиям функционирования.

Неизменность высокой активности трормбоцитов у спортсменов, регулярно тренирующихся в секции гребли на байдарках и каноэ, свидетельствует о содержании в кровотоке физиологического уровня индукторов агрегации при невысокой чувствительности к ним тромбоцитов. При этом сравнительно стабильный уровень активных форм тромбоцитов связан в первую очередь с постоянством пониженной экспрессией на их мембране фибриногеновых рецепторов.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Белова Т.А., Савченко А.П. Определение внутрисосудистой активности тромбоцитов: Метод. рекомендации. - Курск, 2005. - 8 с.
2. Марышева Е.Ф. Тромбоцитарный гемостаз при физической нагрузке: Дис канд. биол. наук. - Челябинск, 2003.
3. Момот А.П. Патология гемостаза. - СПб: Форма Т, 2006.
4. Шитикова А.С., Тарковская Л.Р., Каргин В.Д. Метод определения внутрисосудистой активации тромбоцитов и его значение в клинической практике // Клин. лаб. диагностика. - 1997. - №2. — С. 23-35.
5. Шитикова А.С. Визуальный микрометод исследования агрегации тромбоцитов // Гемостаз. Физиологические механизмы, принципы диагностики основных форм геморрагических заболеваний; Под ред. Н.Н. Петрищева, Л.П.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-7

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz